

TA’LIM TIZIMINING IJTIMOY TENGLIK, ADOLAT VA MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHDAGI RO’LI

Raxmatullayev Dilmurod Raxmatullayevich
TUAF dotsenti v.b., p.f.f.d.
Soloxiddinov Hasanboy Xakimbek o’g’li
Turon universiteti Andijon filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648539>

Annotatsiya: Hozirgi globallashtirish sharoitida ta’lim faqat bilim berish jarayoni emas, balki jamiyatning ma’naviy-axloqiy qiyofasini shakllantiruvchi asosiy omildir. Ta’lim tizimining yana bir muhim vazifasi — ijtimoiy tabaqalanishning oldini olishdir. Ijtimoiy tenglikni ta’minlash, adolatni qaror toptirish va milliy hamda umuminsoniy madaniyatni rivojlantirishda ta’limning o’rni beqiyosdir.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko’rsatadiki, sifatli ta’lim tizimi ochiq bo’lganda insonning jamiyatdagi o’rni uning nasl-nasab, boyligi yoki ijtimoiy mavqe bilan emas, balki intilish va salohiyati bilan belgilanadi.

Kalit so’zlar: ijtimoiy adolat, tenglik, madaniyat, inklyuziv ta’lim, gender tenglik, raqamli texnologiyalar.

Аннотация: В условиях глобализации образование является не только процессом передачи знаний, но и важным фактором формирования нравственно-этического облика общества. Одной из ключевых задач образовательной системы является предотвращение социальной стратификации. Образование играет важную роль в обеспечении социальной справедливости, принятии справедливых решений, а также в развитии национальной и универсальной культуры.

Опыт развитых стран показывает, что при открытой и качественной образовательной системе место человека в обществе определяется не его происхождением, богатством или социальным статусом, а стремлениями и потенциалом.

Ключевые слова: социальная справедливость, равенство, культура, инклюзивное образование, гендерное равенство, цифровые технологии.

Annotation: In the context of globalization, education is not only a process of imparting knowledge but also a key factor in shaping the moral and ethical character of society. Another important function of the education system is to prevent social stratification. Education plays a crucial role in ensuring social justice, making fair decisions, and promoting both national and universal culture.

The experience of developed countries shows that in an open and high-quality education system, a person’s place in society is determined not by their ancestry, wealth, or social status, but by their aspirations and potential.

Keywords: social justice, equality, culture, inclusive education, gender equality, digital technologies.

Jamiyatdagi moddiy va ma’naviy boyliklar, huquq va imkoniyatlarni barcha fuqarolar o’rtasida tenglik, munosib turmush darajasi va ijtimoiy himoya tamoyillari asosida taqsimlanishi, inson huquqlarining hurmat qilinishi, muhtojlarga yordam berish ijtimoiy tenglik va adolatning ustuvor yo’nalishlaridandir. Ushbu yo’nalishlarni rivojlantirishda ta’lim tizimi yetakchi va boshlang’ich bo’g’in hisoblanadi.

Inklyuziv ta’lim va gender tenglik hozirgi ta’lim tizimining bosh maqsadiga aylanib bormoqda.

Inklyuziv ta’lim – alohida ta’lim ehtiyojlari va imkoniyati cheklangan bolalarning jismoniy, aqliy nuqsonlaridan qat’i nazar ta’lim tizimiga jalb etish, tengdoshlari bilan birgalikta ta’lim olishidir.

Inklyuziv ta’lim tizimi 4 tamoyil asosida jamiyatga tatbiq etiladi.

1. Tenglik
2. Moslashuvchanlik
3. Ijtimoiy integratsiya (Bolani jamiyatdan ajratmaslik)
4. Muhit (panduslar, maxsus jihozlar)

Yangi tahrirdagi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunda inklyuziv ta’lim tushunchasi 1-marta ishlatildi. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi va Prezident Farmonlarida inklyuziv ta’limni rivojlantirish uchun maxsus konsepsiyalar qabul qilindi.

Gender tenglik – bu jamiyat hayotining barcha sohalarida: siyosat, madaniyat, huquq, ta’lim yo‘nalishlarida xotin-qizlar va erkaklarning teng huquqli bo‘lishidir.

O‘zbekistonda bu sohada keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, 2026-yilga kelib, bu borada nafaqat qonunchilik, balki xalqaro reytinglarda ham sezilarli o‘zgarishlar kuzatilmoqda.

Gender tenglik **“O‘zbekiston – 2030” strategiyasi** doirasida 2030-yilgacha ustuvor vazifa sifatida qo‘yilgan.

Yangi Konstitutsiyamizning 58-moddasida ham xotin-qizlar va erkaklar tenghuquqliligi qonun bilan kafolatlangan. Bundan tashqari ehtiyojmand oila qizlari uchun oliy ta’limda alohida grandlar ajratilib, magistratura bosqichida tahsil olayotgan xotin-qizlarga kontrakt pullari davlat tomonidan qoplab berilmoqda.

Ijtimoiy tenglik, adolatni rivojlantirishda ta’lim tizimida jadal rivojlanayotgan raqamli texnologiyalarning ham o‘rni beqiyos.

Raqamli ta’limning kirib kelishi jamiyatda tengsizlikni kamaytirishga xizmat qilib, barcha uchun imkoniyat eshiklarini ochmoqda. Buning natijasida chekka hududlardagi yoshlar ham nufuzli Oliy ta’lim muassasalarida tahsil olishi, o‘quv-treynning jarayonlarida ishtirok etishi mumkin. Shuningdek, jismoniy imkoniyati cheklanganlar uchun masofaviy ta’lim qulay muhit va sharoit yaratadi. Hozirda kam ta’minlangan oila farzandlari ham raqamli ta’lim tizimida ochiq ta’lim resurslaridan bepul foydalanishlari mumkin. Ushbu soha har bir davlat ta’lim tizimining ustuvor vazifasi bo‘lishi, buy o‘lda ta’lim muassasalarini yuqori tezlikdagi internet bilan, ta’minlash, o‘quvchilar va ota-onalarda texnologiyalardan foydalanish savodxonligini oshirish lozim.

Ta’lim tizimi ijtimoiy tenglik va adolatni ta’minlash – inson kapitalining rivojlanishiga, inson va davlat o‘rtasida, jamiyat a’zolari orasida ishonchli muhit yaratishda muhim vositadir.

Ta’lim tizimining asosiy ro‘llari

1. Ijtimoiy tenglikni ta’minlash

Ta’lim barcha uchun tamoyili asosida bolalar uchun ijtimoiy himoyani kuchaytirish va imkoniyatlar tengligini kafolatlash.

2. Madaniyat va ma’naviyatni rivojlantirish

Ta’limni tarixan shakllangan ilmiy, milliy, diniy qadriyatlar bilan birga olib borish orqali o‘quvchi yoshlarni vatanparvarlik va insonparvarlik ruhida tarbiyalash.

3. Ijtimoiy adolat

Ta’lim muassasalarida adolat tamoyillari asosida faoliyat olib boorish gender tenglikni ta’minlash.

4. Huquqiy madaniyatni yuksaltirish

O‘quvchi yoshlarga huquq normalarini singdirish, ularning huquqiy savodxonligini oshirish orqali jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy jarayondagi faol ishtirokini ta’minlash.

Xulosa qilib aytganda, yoshlarning ilm-fan sohasida muvaffaqiyat qozonishi jamiyatning yuksalishi davlatning dunyo miqyosida o‘z o‘rniga ega bo‘lishida muhim omil hisoblangan ijtimoiy tenglik va adolat tamoyillarini talim tizimi orqali singdirish eng ustuvor vazifadir.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston respublikasi Konstitutsiyasi (2023)
2. Mirziyoyev SH.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi – Toshkent. O‘zbekiston. 2021
3. “O‘zbekiston-2030 strategiyasi to‘g‘risida”gi PF – 158 – son Farmoni. 11.09.2023
4. www.lex.uz
5. <https://uz.wikipedia.org>